

BOSHLANG‘ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi

Navoiy davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf tarbiya darslarida o‘quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, ularni mustaqil fikr yuritishga o‘rgatish masalalari haqida so‘z boradi. Shuningdek, tanqidiy fikrlashning bugungi kundagi ahamiyati va zarurati, mutaxassislarning tanqidiy fikrlash haqidagi fikrlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya fani, tanqidiy tafakkur, kritik fikrlash, “4K” modeli tadqiqot, ta’lim, darslik.

Kirish

Jahon ta'lim tashkilotlarida o‘quvchilarning deduktiv fikrlash, vaziyatlarni tahlil qilish, samarali yechim ini aniqlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion ta’lim texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Dunyoning ko‘plab ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida o‘quvchilarning tanqidiy tafakkuri, analitik fikrlash, muloqotga kirishuvchanlik, kreativ fikrlash, muayyan vaziyatlarni xolisona baholash, muammolarning oqilona yechimini topish, atroflicha mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Respublikamizda so‘nggi yillarda umumiy o‘rta ta’limni ijtimoiy ehtiyojlarga mos tarzda takomillashtirish, axborotni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va mulohaza yuritish, bilish usullari hamda ularni qo‘llash kompetensiyasini rivojlantirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida quyidagilarga urg‘u berdi: “Najot - ta’limda, najot - tarbiyada, najot - bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi. O‘quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish zarur”, [1]-deb ta’kidladilar. Bu esa, o‘quvchilarning, ayniqsa

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tanqidiy tafakkurini rivojlantirish orqali ularni ta‘limning keying bosqichlariga tayyorlash, shu bilan birgalikda, jamiyatning faol a‘zosiga aylantirish, ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Material va metodlar

Tanqidiy tafakkurning intellektual ildizlari miloddan avvalgi V asrda yashagan qadimgi yunon faylasufi Suqrotning ta‘lim amaliyoti va qarashlariga borib taqaladi. Suqrot murakkab g‘oyalarni kichikroq qismlarga bo‘lish va har bir qismni bir qator savol-javoblar orqali tekshirishni o‘z ichiga olgan so‘roq usulini ishlab chiqdi. Suqrotning tanqidiy tafakkur haqidagi g‘oyalari G‘arb falsafasi va ta‘limiga doimiy ta‘sir ko‘rsatdi va bugungi kunda ham keng o‘rganilib, amaliyotga qo‘llalanilmoqda.

Frensis Bekon, Rene Dekart, Jon Lokk, Immanuil Kant kabi mutafakkirlar Suqrot g‘oyalariga asoslanib, o‘zlarining tanqidiy tafakkurga oid nazariyalarini ishlab chiqqan. Tanqidiy tafakkur shaxsda bo‘lishi kerak bo‘lgan zaruriy fazilat sifatida qaralib, ko‘plab ta‘lim kontekstlarida, boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridan boshlab, oliy ta‘lim muassasi talabalarigacha uzviy va uzluksiz rivojlantirilishi katta ahamiyat kasb etadi.

Markaziy Osiyoda fikrlash nazariyasi “Avesto” bilan bog‘liq holda yuzaga kelgani hamda yangi fanlarning paydo bo‘lishi bilan uzluksiz rivojlanayotgani quyidagi mulohazalarda o‘z ifodasini topadi: “Tarbiya hayotning eng muhim tirgagi bo‘lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u avval yaxshi o‘qishni, so‘ngra yozishni o‘rganishi bilan eng yuksak pog‘onaga ko‘tarilsin”[4]. Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temurning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish asosida ijtimoiy munosabatga tayyorlashga yo‘naltirilgan ilmiy fikrlari keng talqin qilingan.

Mamlakatimizda yoshlarning tanqidiy tafakkuri, kritik fikrlashini rivojlantirish borasida bir qancha ta‘lim islohotlari olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi ”O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni o‘qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilangan [2]. Shunga

muvofiq, 2023-yil xorijiy ilg‘or tajribalardan foydalanilgan holda 1-4-sinf darsliklari “4K” modeli asosida yangidan tayyorlandi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, to‘rt asosiy kompetensiyalarni, ya’ni kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash va kritik(tanqidiy) fikrlashni o‘z ichiga oladi. Boshlang‘ich sinf “Tarbiya” fani ham bundan mustasno emas. Bu fan o‘quvchilarning biror-bir muammo yoki vaziyatni muhokama qilish, fikr bildirish, o‘z fikrini himoya qilish, munozara va izohlash, mulohaza yuritish kabi qobiliyatlarini shakllantirishga, tanqidiy tafakkurini o‘stirishga, keng dunyoqarash egasi bo‘lishlariga xizmat qiladi. O‘quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish ularda mustaqil fikrlashga yo‘naltirish, o‘z fikrini boshqalarga bemalol aniq va tushunarli tarzda yetkaza olish, berilgan vaziyatga o‘z munosabatini bildira olish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishi bilan ham ahamiyatlidir.

Tanqidiy tafakkurni yuqoridagi kreativ g‘oyalarga yetaklovchi rasmlar orqali ham rivojlantirish mumkin[3].

Olingan natijalar va muhokama

Tanqidiy tafakkurni rivojlantirish orqali o‘quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin: muammoni tan olish va ularni hal qilish yo‘llarini topish, kerakli ma’lumotlarni to‘plash va saralash, ma’lumotlarni sharhlash va dalillash, ijobiy xulosalar chiqarish va ularni shubha ostiga qo‘yish. Shuningdek, o‘quvchilar tez qaror qabul qiladi, muammolarga noan’anaviy yechim topadi, o‘z fikriga nisbatan tanqidni to‘g‘ri qabul qiladi, kamtar, xatosini tushunadi, boshqalarning ustunligini tushunadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o‘quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish orqali har bir narsa va voqelikka o‘z munosabatini bildira olish, mustaqil o‘z fikrini ifoda eta olish, tanqidiy yondashuv asosida yechimni topishga yo‘naltirishni o‘z ichiga oladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaati. 2020-yil, 20-dekabr.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.

3.Usmanova O.V., Risyukova Y.V. “Tarbiya” 3-sinf uchun darslik. – T: Novda Edutainment, 2023. – 104 b.

4. O‘zbek antologiyasi. T.: O‘qituvchi. 1995. 1-jild. 238 b